

इतिहास विषय के लिए शोध पद्धति

डॉ. गीता अवस्थी

सहायक प्रोफेसर, जे. सी. मिल गर्ल्स कॉलेज, ग्वालियर

DOI:

1. परिचय-

इतिहास में शोध पद्धति ऐतिहासिक शोध में लागू विधियों के व्यवस्थित, सैद्धांतिक विश्लेषण को संदर्भित करती है। इसमें अतीत की व्यापक समझ बनाने के लिए ऐतिहासिक डेटा एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने के सिद्धांत और प्रक्रियाएँ शामिल हैं। यह शोधपत्र ऐतिहासिक शोध में प्रयुक्त प्रमुख पद्धतियों, विभिन्न स्रोतों के महत्व और इतिहासकारों के लिए आवश्यक आलोचनात्मक दृष्टिकोणों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

2. इतिहास में अनुसंधान पद्धति का महत्व-

इतिहास में शोध पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निष्कर्षों की कठोरता और वैधता को निर्धारित करती है। उचित तरीकों का प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि इतिहासकार साक्ष्य से अच्छी तरह से समर्थित निष्कर्ष निकाल सकें। स्थापित पद्धतियों का पालन करके, शोधकर्ता अपने काम की विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं, संदर्भों और दृष्टिकोणों की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देते हैं।

3. ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार-

प्रभावी शोध पद्धति के लिए ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार और वर्गीकरण को समझना आवश्यक है। ऐतिहासिक स्रोतों को आम तौर पर प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.1 प्राथमिक स्रोत-

प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं के प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। इनमें पत्र, डायरी, सरकारी अभिलेख, तस्वीरें, कलाकृतियाँ और प्रत्यक्ष विवरण जैसे दस्तावेज शामिल हैं। प्राथमिक स्रोतों का उपयोग इतिहासकारों को अतीत से सीधे जुड़ने की अनुमति देता है, जिससे ऐतिहासिक व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और संदर्भों में अंतर्दृष्टि मिलती है।

3.2 द्वितीयक स्रोत -

द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण, व्याख्या या सारांश प्रस्तुत करते हैं और इसमें पुस्तकें, लेख, आत्मकथाएँ और वृत्तचित्र शामिल होते हैं। जबकि ये स्रोत मूल्यवान संदर्भ और व्याख्या प्रदान करते हैं, शोधकर्ताओं को पूर्वाग्रह से बचने के लिए उनकी विश्वसनीयता और परिप्रेक्ष्य का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए।

3.3 तृतीयक स्रोत-

तृतीयक स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से जानकारी संकलित करते हैं, सारांश और अवलोकन प्रदान करते हैं। उदाहरणों में विश्वकोश और ग्रंथसूची शामिल हैं। प्रारंभिक शोध के लिए उपयोगी होने के बावजूद, इतिहासकारों को तृतीयक स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि उनमें गहराई और बारीकियों की कमी हो सकती है।

4. ऐतिहासिक अध्ययन में अनुसंधान पद्धतियाँ-

इतिहासकार अपने शोध को दिशा देने के लिए कई पद्धतियों का उपयोग करते हैं, तथा जांच और विश्लेषण के प्रति अपने दृष्टिकोण को आकार देते हैं।

4.1 कालानुक्रमिक विधि-

कालानुक्रमिक विधि में ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमिक क्रम में जांच करना शामिल है। यह दृष्टिकोण इतिहासकारों को समय के साथ पैटर्न और प्रवृत्तियों को उजागर करने में मदद करता है, जिससे कार्य-कारण और परिवर्तन की स्पष्ट समझ मिलती है। इस पद्धति को लागू करने वाले शोधकर्ता अक्सर महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके अंतर्संबंधों को देखने के लिए समयरेखाएँ बनाते हैं।

4.2 तुलनात्मक विधि-

तुलनात्मक पद्धति में समानताओं और अंतरों की पहचान करने के लिए दो या अधिक ऐतिहासिक घटनाओं, समाजों या प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना शामिल है। इन तत्वों की तुलना करके, इतिहासकार सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संघर्ष और शासन जैसे व्यापक ऐतिहासिक विषयों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

4.3 विषयगत विधि-

विषयगत पद्धति विभिन्न समय अवधियों और भौगोलिक संदर्भों में विशिष्ट विषयों या विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह दृष्टिकोण शोधकर्ताओं को पहचान, प्रवास या प्रौद्योगिकी जैसी व्यापक अवधारणाओं की जांच करने में सक्षम बनाता है। विभिन्न ऐतिहासिक

अवधियों में ये विषय कैसे प्रकट होते हैं, इसका विश्लेषण करके इतिहासकार उनके महत्व की अधिक व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं।

4.4 मात्रात्मक विधि-

इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के भीतर पैटर्न या प्रवृत्तियों को समझने के लिए संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करके मात्रात्मक तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण में जनसांख्यिकीय विश्लेषण, आर्थिक डेटा या सांख्यिकीय मॉडलिंग शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञानों से जुड़े होने के बावजूद, मात्रात्मक विश्लेषण ऐतिहासिक शोध में तेजी से स्वीकार्य हो गया है।

4.5 मौखिक इतिहास-

मौखिक इतिहास में साक्षात्कारों के माध्यम से प्रत्यक्ष विवरण एकत्र करना शामिल है, जिसमें घटनाओं की व्यक्तिगत यादों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह पद्धति व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभवों पर जोर देती है, जो इतिहास के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मौखिक इतिहास हाशिए पर पड़े या कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों की आवाजों का अध्ययन करने में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं।

4.6 अंतःविषयक दृष्टिकोण-

कई इतिहासकार अंतःविषयक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसमें मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और साहित्यिक सिद्धांत जैसे क्षेत्रों से उपकरण और सिद्धांत शामिल होते हैं। यह पद्धतिगत बहुलवाद ऐतिहासिक विश्लेषण को समृद्ध करता है, जिससे विद्वानों को कई दृष्टिकोणों से प्रश्नों पर विचार करने और जटिल सामाजिक गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है।

5. ऐतिहासिक शोध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण-

पद्धतिगत रूपरेखाओं के अतिरिक्त, इतिहासकारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने स्रोतों और विश्लेषण के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए:

5.1 आलोचनात्मक विश्लेषण-

इतिहासकारों को पूर्वाग्रह, संदर्भ और विश्वसनीयता के लिए स्रोतों की जांच करनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में लेखकों के दृष्टिकोण और उन परिस्थितियों पर सवाल उठाना शामिल है जिनके तहत दस्तावेज़ बनाए गए थे। इतिहासकारों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि सत्ता की गतिशीलता और संदर्भगत कारक किस तरह से कथाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

5.2 संदर्भीकरण-

ऐतिहासिक घटनाओं के व्यापक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। संदर्भीकरण में घटनाओं को उनके समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर रखना शामिल है। यह दृष्टिकोण इतिहासकारों को यह पता लगाने की अनुमति देता है कि विभिन्न कारक कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और ऐतिहासिक विकास को कैसे आकार देते हैं।

5.3 लिंग और अंतःविषय विश्लेषण-

लिंग और अंतर्संबंधी विश्लेषण इस बात पर विचार करते हैं कि विभिन्न पहचानें - जैसे कि जाति, वर्ग और लिंग - ऐतिहासिक अनुभवों को आकार देने के लिए कैसे परस्पर जुड़ती हैं। यह दृष्टिकोण पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देता है और हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे इतिहास की अधिक समावेशी समझ मिलती है।

6. निष्कर्ष-

इतिहास में शोध पद्धति एक जटिल और बहुआयामी अनुशासन है, जिसमें डेटा एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके और स्रोतों के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़कर, इतिहासकार कठोर विद्वत्ता उत्पन्न कर सकते हैं जो अतीत के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है। जैसे-जैसे ऐतिहासिक शोध विकसित होता रहेगा, मानव अनुभव के समृद्ध ताने-बाने को उजागर करने के लिए नई पद्धतियों और अंतःविषय दृष्टिकोणों का एकीकरण आवश्यक बना रहेगा। इस पत्र में चर्चा की गई पद्धतियाँ संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे इतिहासकारों के लिए एक आधारभूत ढाँचा प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य अकादमिक कठोरता के साथ इतिहास की जटिलताओं का पता लगाना है।

7. संदर्भ-

1. ब्लोच, मार्क. *द हिस्टोरियन्स क्राफ्ट*. विंटेज, 1992.
2. कैर, ई.एच. *व्हाट इज हिस्ट्री?* पेंगुइन बुक्स, 1986.
3. तोश, जॉन. *इतिहास की खोज: आधुनिक इतिहास के अध्ययन में उद्देश्य, तरीके और नई दिशाएँ*. 6वां संस्करण, रूटलेज, 2015.
4. थॉम्पसन, पॉल. *द वॉयस ऑफ द पास्ट: ओरल हिस्ट्री*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000.